

chopping drum during cleaning of raw cotton from small litter // Austrian journal of technical and natural sciences, 2015, №9-10, С.86-90. (02.00.00.№2).

4. Khakimov Sh.Sh. Theoretical studies of the motion of raw cotton the gaps between the grate fixing and serated drum // European applied sciences, 2015, №11, С.63-66. (05.00.00.№2).

5. Sh. Khakimov, Z.O. Makhhammadiev, M.Y. Khojaeva . Valic gin with improved progenitor seed regeneration unit. Universum: Technical Sciences, 50-53.

6. Hakimov Sh., Borodin P.N., Lugachev A.E. About perspective directions of research of increasing productivity of complexes of equipment for shaft ginning of long-fibred cotton-raw // Interuniversity scientific conference of young scientists and students "Students and young scientists of KSTU- production" Kostroma. 2005 P.21-23.

7. Khakimov Sh. On the development and implementation of the stripping slat drums in the sections and cleaners of raw cotton // Universum: Technical Sciences, 2015, ¹¹(22) (02.00.00.¹¹). С.25-27.

8. Khakimov Sh. "Perfection of cotton gin design for the purpose of middle and low grades of fine-fibred cotton processing" Dissertation PhD TITLР, Tashkent, 1993 P.34-36.

9. Sh.Sh. Khakimov, Z.O. Makhhammadiev, M.Y. Khojaeva. The study of durability of dull grooves of the working drum of the shaft genie. Universum: Engineering sciences, 2022, P.18-22.

10. Z. O. Makhhammadiev, Sh. Sh. Khakimov. Influence of correlation of speed mode of working and battering drums of the shafted jin on process of jinning. Youth and knowledge-guarantee of success-2021, P. 376-379.

11. Z. Makhhammadiyev, Sh. Khakimov. The Productivity of The Roller Gin and Ways to Improve It. Texas Journal of Multidisciplinary Studies 3, 126-129.

12. Z.O. Makhhammadiev, Sh.Sh. Khakimov, M.Y. Khodjaeva. Problems of jinning of long-staple raw cotton. Young science - future of Russia, P.306-309.

DIELECTRIC FUNCTIONS OF METALS FOR NANOPLASMONICS

Nosirov M.Z.

*Candidate of Physics and Mathematics science,
Professor of the Department of Physics, Andijan State University
Andijan, Uzbekistan*

Yuldasheva N.M.

*Doctoral student at Andijan State University
Andijan, Uzbekistan*

Matboboeva S.D.

*Doctoral student at Andijan State University
Andijan, Uzbekistan*

Mirzakarimova M.

*Master student at Andijan State University
Andijan, Uzbekistan*

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ НАНОПЛАЗМОНИКИ

Носиров М.З.

*Кандидат физика-математических наук,
профессор кафедры физики Андijanского государственного университета
Андижан, Узбекистан*

Юлдашева Н.М.

*Докторант Андижанского государственного университета
Андижан, Узбекистан*

Матбобоева С.Д.

*Докторант Андижанского государственного университета
Андижан, Узбекистан*

Мирзakarимова М.

*Магистрант Андижанского государственного университета
Андижан, Узбекистан*

Abstract

The paper considers a program for determining the plasmonic parameters of some metals using the “least squares” method based on experimental data. Analytical expressions are obtained for the real part of the dielectric function as a function of the wavelength of the incident light.

Аннотация

В работе рассматривается программа для определения плазмонных параметров некоторых металлов с помощью метода “Наименьших квадратов” на основе экспериментальных данных. Получены

аналитические выражения для реальной части диэлектрической функции в зависимости от длины волны падающего света.

Keywords: least squares method, dielectric function, nanoplasmonics, plasmonic frequency, nanoparticle.

Ключевые слова: метод наименьших квадратов, диэлектрическая функция, наноплазмоники, плазмонная частота, наночастица.

Известно, что наноплазмонный эффект наблюдается в металлических наночастицах, встроенных в полупроводниковую поверхность солнечных элементов [1]. Колебания электронной плотности металлических наночастиц имеют резонансную частоту - локализованный плазменный резонанс (ЛПР) в видимой и инфракрасной частях спектра. Поэтому основной задачей наноплазмоники является изучение оптических и электрофизических процессов, вызванных ЛПР. ЛПР вызывается образованием потенциальных зарядов в поверхностном заряде и колебаниями электронов в среде под действием внешнего электромагнитного поля. Резонансные свойства металлических наночастиц (плазмонов) и накопление вокруг них электромагнитного поля позволяют наблюдать множество новых эффектов. На основе этих эффектов были предложены и реализованы оптоэлектронные устройства с плазмонными наночастицами, наноразмерные лазеры, высокоэффективные солнечные элементы [2].

Существует два различных метода теоретического расчета резонансной частоты плазмона и распределения соответствующих электромагнитных полей внутри и снаружи наночастицы. С источниками, заданными в первом методе, система уравнений Максвелла решается с помощью аналитических решений, доступных для различных частот, или численными методами, и в зависимости от частоты получают различные характеристики. Например, это может быть сечение рассеяния или поглощения. Максимальное значение сечения соответствует плазмонному резонансу, соответствующее распределение электромагнитного поля характеризует структуру плазмонов.

В другом, более удобном способе описания плазмонных свойств наночастиц основную роль играют не резонансные частоты, а соответствующие им диэлектрические функции. Этот метод основан на фундаментальных свойствах плазмонов и позволяет одновременно охарактеризовать частицы одинаковой формы, но сделанные из разных материалов, а также глубже понять природу плазмонов. В этом методе основное внимание уделяется изучению влияния формы наночастиц на их электромагнитные и оптические свойства. В обоих методах важную роль играет частотная зависимость диэлектрической проницаемости металлов.

Рассмотрим важные частные случаи распространения волн в металлах. Выражение диэлектрической проницаемости металлов [2]

$$\varepsilon(\omega) = 1 - \frac{\omega_{pl}^2}{\omega(\omega + i\gamma)} \quad (1)$$

показывает различный характер на более низких и более высоких частотах.

При высоких частотах вторым членом в знаменателе выражения можно пренебречь, тогда диэлектрическая проницаемость определяется выражением.

$$\varepsilon(\omega) = 1 - \frac{\omega_{pl}^2}{\omega^2} \quad (2)$$

Такой характер дисперсионных явлений на высоких частотах обусловлен инерцией свободных электронов: в интервале времени между двумя рассеяниями электрон совершает многократные колебания, поскольку $T \ll \tau$.

При $\omega < \omega_{pl}$, диэлектрическая проницаемость отрицательна, а показатель преломления является мнимой. Это означает, что волна такой частоты не может распространяться в металлах из-за наличия сильного поглощения, не связанного с поглощением энергии. В этом случае диэлектрическая проницаемость действительна. На практике при $\omega < \omega_{pl}$ происходит полное внутреннее отражение падающей волны.

При $\omega > \omega_{pl}$ показатель преломления действителен и металл становится прозрачным для излучения.

При $\omega \ll \gamma$ выражение (1) можно привести к виду

$$\varepsilon(\omega) = 1 - \frac{\omega_{pl}^2}{\omega(\omega + i\gamma)} \approx i \frac{\omega_{pl}^2}{\omega\gamma} \quad (3)$$

Следовательно, диэлектрическая проницаемость в данном случае мнимая. Такие волны проникают в металл на короткие расстояния от длины волны в вакууме. Для них коэффициент отражения близок к единице, т.е. они практически отражаются с поверхности.

В промежуточных частотах для диэлектрической проницаемости используется выражение (1). В этом случае диэлектрическая проницаемость имеет комплексное значение, а показатель преломления имеет действительную и мнимую части, отличные от нуля, в зависимости от частоты.

При одинаковых частотах волновой вектор поверхностного плазмона больше, чем волновой вектор свободного фотона, и поэтому невозможно возбудить поверхностные плазмоны обычными фотонами [2]. Также поверхностные плазмоны возбуждаются на частотах, где диэлектрическая проницаемость одной из сред на границе металл-

внешняя отрицательна, т.е. при выполнении условий

$$\begin{aligned}\varepsilon_m(\omega) \cdot \varepsilon_e(\omega) &< 0, \\ \varepsilon_m(\omega) + \varepsilon_e(\omega) &< 0\end{aligned}\quad (4)$$

Таким образом, нанометаллы, внедренные в поверхность полупроводников, ведут себя по-разному в зависимости от частот падающего на них электромагнитного излучения. Поэтому исследование зависимости комплексной диэлектрической проницаемости наночастиц

металла, внедренных на поверхность кремния, от частоты (длины волны) падающих электромагнитных волн является одной из актуальных задач наноопластики. В частности, диэлектрическая функция металлической наночастицы и окружающего ее полупроводника сильно связана с длиной волны падающего света с учетом изменения электрического поля на границе, деполяризации и радиационных потерь.

Как известно [1], реальная часть диэлектрической проницаемости металлов зависит от длины волны падающего света как

$$\operatorname{Re} \varepsilon = \varepsilon_\infty - \frac{(\lambda / \lambda_p)^2}{1 + (\lambda / \lambda_f)^2} = \varepsilon_\infty - \frac{\lambda_f^2}{\lambda_p^2} \frac{\lambda^2}{\lambda^2 + \lambda_f^2} \quad (5)$$

Разложим это выражение в ряд Тейлора по степеням λ (λ^2)

$$\begin{aligned}\operatorname{Re} \varepsilon &= \varepsilon_\infty - \frac{\lambda_f^2}{\lambda_p^2} \left(\left(\frac{\lambda}{\lambda_f} \right)^2 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_f} \right)^4 + \left(\frac{\lambda}{\lambda_f} \right)^6 \right) = \\ &= \varepsilon_\infty - \frac{\lambda^2}{\lambda_p^2} + \frac{\lambda^4}{\lambda_p^2 \lambda_f^2} - \frac{\lambda^6}{\lambda_p^2 \lambda_f^4}\end{aligned}\quad (6)$$

С другой стороны, по результатам эксперимента можно определить связи между любыми двумя физическими величинами методом «наименьших квадратов». Представляя результаты эксперимента между $\operatorname{Re} \varepsilon$ и λ [3] как

$$\operatorname{Re} \varepsilon = A_0 + A_1 \lambda^2 + A_2 \lambda^4 + A_3 \lambda^6 \quad (7)$$

можно определить коэффициенты A_i методом «наименьших квадратов». Далее сравнивая выражения (6) и (7), можно получить

$$\begin{aligned}\varepsilon_\infty &= A_0, \quad \lambda_p = 1 / \sqrt{-A_1}, \\ \lambda_f &= 1 / \lambda_p \sqrt{A_2}\end{aligned}$$

На Visual Basic-6.0 была разработана программа для исследования зависимости

диэлектрической проницаемости металлов от длины волны падающих электромагнитных волн. Результаты, полученные с помощью этой программы, отправляются в MS Excel, описываются с помощью графиков, сравниваются с экспериментальными результатами и используются для расчета основных параметров солнечных элементов на основе кремния с внедрением наночастиц металлов.

В качестве примера, были определены плазменные коэффициенты металлов, таких как золото (Au), серебро (Ag), медь (Cu) и платина (Pt), по результатам эксперимента, представленного в работе [3] с использованием программы. Результаты расчетов представлены в табл. 1. Полученные результаты практически согласуются с результатами, представленными в работах [1, 2, 5].

Таблица 1.

Плазменные коэффициенты металлов

	Au	Ag	Cu	Pt
A_0	8,75	5,40	6,13	-1,00
A_1	-48,90	-58,15	-44,31	-29,88
A_2	0,84	1,09	-4,19	9,07
ε_∞	8,75	5,40	6,13	-1,00
L_p, mkm	0,14	0,13	0,15	0,18
L_f, mkm	7,63	7,30	3,25	1,82

На рис. 1 представлена зависимость действительной части диэлектрических функций металлов, как (Au), серебро (Ag), медь (Cu) и платина (Pt) от длины волны падающего света,

построенная на основе параметров, определенных с помощью метода «наименьших квадратов». На рисунке также показана диэлектрическая функция кремния (Si) [4].

Рис. 1. Зависимость реальной части диэлектрической функции металлов от длины волны падающего света, $Re\epsilon=f(\lambda)$

Из графиков видно, что во всех металлах при длине волны падающего света $\lambda > 0,7$ мкм, а также при $\lambda < 0,2$ мкм для серебра и меди выполняются условия (4), т.е. могут образовываться наноплазмонны.

Таким образом, в данной работе была разработана программа для определения плазмонных коэффициентов металлов и получены аналитические выражения диэлектрических функций для металлов. Эта программа может быть использована для расчета основных параметров солнечных элементов на основе кремния с добавлением наночастиц металлов.

References

1. I.E. Protsenko, A.V. Uskov Photoemission from metallic nanoparticles // UFN, vol.182, no.5, 2012, p.543-554
2. V. Klimov, Nanolazmonics (M.: Fizmatlit, 2009)
3. Weber M. J. Handbook of optical materials (Boca Raton, London, New York, Washington, D.C.: CRC Press, 2003)

4. Adachi S, Mori H, Ozaki S Phys. Rev. B 66 153201 (2002)

5. Yuldasheva N., Aliev R., Nosirov M. Stabilization of characteristics of silicon solar cells by introduction of nanoparticles of some metals/East European Scientific Journal, 2020, 4(56), p.67-71

Список литературы:

1. И.Е.Проценко, А.В.Усков Фотоэмиссия из металлических наночастиц //УФН, т.182, №5, 2012, с.543-554
2. Климов В В, *Наноплазмоника* (М.: Физматлит, 2009)
3. Weber M. J. *Handbook of optical materials* (Boca Raton, London, New York, Washington, D.C.: CRC Press, 2003)
4. Adachi S, Mori H, Ozaki S Phys. Rev. B 66 153201 (2002)
5. Н.Юлдашева, Р.Алиев, М.Носиров Стабилизация характеристик кремниевых солнечных элементов внедрением наночастиц некоторых металлов//East European Scientific Journal, 2020, 4(56), p.67-71